

JOURNAL OF ART, CULTURE AND MEDIA STUDIES

VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

"NEW GREEN SHOES" - A NEW IDEA FROM A YOUNG DESIGNER

Olimova Gulrukh Otabekjonovna

Bukhara State Pedagogical Institute Master's student of the Fine arts

Annotation. The article provides information about the project of a new model of men's shoes from a young designer.

Key words: Shoes, design, details, technology, brand, model, sketch.

Annotatsiya. Ushbu maqolada yosh dizaynerning yangi modeldagi erkaklar poyabzali loyihasi to`g`risida ma`lumotlar berilgan.

Tayanch so`zlar: Poyabzal, loyihalash, detallar, texnologiya, brend, model, eskiz.

O'zbekiston hukumati tomonidan so'nggi yillarda charm poyabzal sanoati qo'llab-quvvatlangani tufayli izchil rivojlanib bormoqda. Mamlakatimizda tabiiy charmni chuqur qayta ishlashga asoslangan eksportga yo'naltirilgan tayyor buyumlar hajmi va turlarini kengaytirish, shuningdek, aholini mahalliy ishlab chiqarilayotgan yuqori sifatli arzon poyabzal va charm buyumlari bilan ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Mamlakatimizda charm xom ashyosini chuqur qayta ishlash asosida eksportga yo'naltirilgan tayyor mahsulot ishlab chiqarish hajmi va turlarini kengaytirish, shuningdek, aholini mahalliy ishlab chiqarilgan sifatli va arzon poyabzal hamda charm-attorlik mahsulotlari bilan ta'minlash choralari ko'rilmoqda.

Qabul qilingan chora-tadbirlarning amalda ro'yobga chiqarilishi natijasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 26.02.2022 yildagi PQ-143-son charm-poyabzal va mo'ynachilik sohalarida tayyor mahsulot ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi Qarorida investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, Andijon, Buxoro, Jizzax, Qashqadaryo, Namangan, Samarqand, Surxondaryo, Farg'ona, Xorazm

JOURNAL OF ART, CULTURE AND MEDIA STUDIES

VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

va Toshkent viloyatlari hokimliklari hamda «O'zcharmsanoat» uyushmasining tuman (shahar)larda terini qayta ishlashga ixtisoslashgan kichik sanoat zonalarini hamda tayyor charm-poyabzal va mo'yna mahsulotlarini ishlab chiqarishga ixtisoslashgan kichik sanoat zonalarini tashkil qilish to'g'risidagi takliflari kiritildi. Mustaqil davlatimizni xalqimizni kelajak ravnaqi uchun yuqori talablarga javob beruvchi sifatli xalq iste'mol mollarini, shu jumladan har xil charm mahsulotlarni ko'paytirishga katta ahamiyat berilmoqda.

Hozirgi vaqtda poyabzal ishlab chiqarish juda keng tarmoq bo'lib, unda avtomatlashtirish va mexanizatsiyalashtirishning ilg'or vositalaridan, kompyuter texnikasidan, fan va texnika yutuqlaridan keng foydalaniladi.

Bugungi zamonaviy davrda, sifatli, hamyonbop ,poyabzal yaratish uchun bir qator dizaynerlarning hissasi beqiyos desak mubolag'a bo'lmaydi Ayni paytda mamlakatimiz yengil sanoati rivojlanish borasida sifat jixatidan yangi bosqichga chiqmoqda. An'anaviy va ma'naviy eskirgan texnologiyalar o'rnini yuqori samaradorli, sifatli mahsulot ishlab chiqaradigan va ularga ishlov berish standartlarini kuchaytiradigan yangi texnologiyalar egallamoqda.

Yuqoridagi imkoniyatlardan foydalangan holda men Olimova Gulrux yosh dizayner va rassom sifatida "NEW GREEN SHOES" brendi asosida yangi modeldagi

JOURNAL OF ART, CULTURE AND MEDIA STUDIES

VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

erkaklar poyabzali yaratdim va bu mutaxassislik fani loyihasi sifatida taqdim etdimochiman.

Aytish joizki Yashil - hayotni, uyg'unlikni, yoshlikni anglatib, shuningdek har doim yashil rang farovonlik, ishonch va ishonchlilik ramzi bo'lib kelgan, insonlarning hayot sifatini yaxshilash maqsadida ushbu poyabzal yaratdim .

Ushbu loyihada moda tendensiyalarga tayangan holda hozirgi va qadimgi moda tendensiyalarni o'rgangan holda va brendlar faoliyatini o'rgangan holda loyihada timsol timsolini ijodiy manbani asos qilib oldim.

Poyabzal tanavorni modellashtirishda nusxalash usullari o'rgandim va eng optimal usul grafik -nusxalash usulini tanlandim. Shu usul asosida erkakalar klassik ko'rinishidagi tuflisining ustki va tag detallarini AVTOCAD kompyuterda loyihash dasturida loyihalandi.

JOURNAL OF ART, CULTURE AND MEDIA STUDIES

VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

Poyabzal detallarini bichish , tikish va ishlov berish, tanovorni hamda poyabzalni yi'gish texnologik jarayonlarni ketma- ketligini tuzilib poyabzal tayyorlash texnologik jarayoni ishlab chiqdim. Konstruktorlik va texnologik jarayonlarni va poyabzalni detallarni bichishda, qirgishda va ishlov berishda , poyabzal yig'ishda hozirgi vaqtda eng zamonaviy rusumdagi, elektroenergiyani tejaydigan jihozlar tanlandi va undan so'ng loyihamni taqdimot qilish maqsadida shaxsiy brend yaratdim.

Shu jumladan yaratilgan brendimni nomi “GOO” atalib har jihatdan ishlab chiqariladigan mahsulotga ma'no va mazmun baxsh etadi. Undagi “G” harfi muallifga tegishli bo'lib, Gulrux ya'ni gulyuzli, ko'rinishi guldek go'zal, nafis, jozibali, latofatli

JOURNAL OF ART, CULTURE AND MEDIA STUDIES

VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

degan ma'noni anglatib shu o'rinda bu sifat belgilarini ushbu brend asosida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarga ham tegishli hisoblanadi. "G" harfini ichidagi nafis yuzli, latofatli xilqat bu ayoldir. Ayol go'zallik va nafosat, mehr-muxabbat ramzidir.

Poyabzal oyoq panjasini to'liq qoplaydi. Klassik uslubga xos bo'lib, ish va rasmiy uchrashuvlar uchun mo'ljallangan.

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda bu sohada keskin ko'plab o'zgarishlar bo'ldi. Shu o'rinda, "Men ushbu sohaga kelajakda o'zimni hissamni qo'shmoqchiman, negaki shu kasbni juda qadrlayman. Shuning uchun o'zimning brendimni yaratgan holda, bu sohaning rivojlanishiga hissamni qo'shmoqchiman. Men yaratadigan poyabzallar erkaklar uslubiga xos bo'lib, ekskuziv, dizayn, qiymatli, sifatli, hamyonbop, raqobatdosh va eksportbop tayyor mahsulotni yaratish maqsadim bor. Bilamizki, hozirgi kunda bu sohaga bo'lgan talab ko'pligi va kuchayganligi uchun, charm-poyzabzal sohasi rivojlanib, mahsulot sifati yaxshilanib borayotgani, rivojlanishdan dalolat beradi. Men ushbu imkoniyatlardan foydalanib, moda tendensiyalarini o'rgangan holda jahon bozorida eksport hajmini oshirib, jahon

JOURNAL OF ART, CULTURE AND MEDIA STUDIES

VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

standartlariga mos keladigan yanada yangi dizayndagi poyabzallarni yaratish maqsadim bor” - deb loyiha muallifi yosh dizayner sifatida ushbu fikrlarini bildirmoqchiman.

Kelajakda yosh dizayner ishlab chiqilgan erkaklar poyabzalining yangi dizayndagi loyihasini poyabzal ishlab chiqarish korxonalariga taqdim qilamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sh.Mirziyoyev O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 08.02.2021 y PQ - 4982 –son „Charm –poyabzal va mo`ynachilik sohalarini yanada rivojlantirishga doir qo`shimcha chora-tadbirlar to`g`risida” dagi Qarori.
2. К.М.Зурабян и др. Справочник по материалам, применяемым в производство обуви и кожгалантереи. -М. 2023. 210ст.
3. В.А.Фукин, А.Н.Калита Технология изделий из кожи. – М. Легпромбытиздат 1988 г.
4. S.S .Musayev C.C.Мусаев «Yakka buyurtma bo`yicha poyabzal tayyorlash texnologiyasi». «TuronIqbol» 2007 y.

